

PEDIATRIK ANESTEZIYADA NARKOZ DORILARINING TANLANISHI VA
XAFSIZLIGI

Kokand Universitij Andijon filiali Tibbiyot fakulteti ,Pediatriya yo'nalishi 201- guruh talabasi

Yusupova Madina Ikromjon qizi .

[E-mail.abduhuktor709@gmail.com](mailto:abduhuktor709@gmail.com)

Kalit so'zi; anesteziya, analgetiklar, morfin, dorilarning metabolizimi.

Annotatsiya: Ushbu maqola pediatrik anesteziyaning zamonaviy tatqiqotlar va klinik amalyotdagi muhim ro'lini tatqiq qiladi. Pediatrik anesteziya bolalarda jarrohlik oldi va keying parvarish sifatini oshirishga qaratilgan tibbiyot sifatida shakillangan. pediatrika anesteziya bolalar organizimining fiziologik va formakologik o'ziga xoslikni inobatga olgan xolda maxsus yondashuvni talab qiladi. Ushbu maqolada yani qo'llaniladigan narkoz dorilarning tanlanishi va ularning xafsizligi taxlil qilindi. Ingalatsion va intervenoz anesteziyalar, hamda mushak releksantlarining bolalar organizimiga tasiri, metabolizimi yoritilgan .

Kalit so'zi; anesteziya, analgetiklar, morfin, dorilarning metabolizimi, nojo'yi ta'siri, ingalyatsion, tubokurorin, mushak releksanti, depolizatsiya.

Kirish: Pediatrik anesteziya bolalar organizimining fiziologik va farmakologik o'ziga xosliklarini inobatga olgan xolda maxsus yondashuvni talab qiladi. Anesteziya dorilarning to'g'ri tanlanishi bolalar uchun xavsiz samarali operatsion muhit yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Pediatrik anesteziyaning o'ziga xos xususiyatlari;

-Bolalarni organizimi kattalarnikiga qaraganda sezgirroq bo'ladi.

-Nafas va yurak qon tomir tizimi kattalarga qaraganda boshqacha ishlaydi.

-Dorilarning metabolizimi va chiqarilish jarayoni yoshga bogliq ravishda o'zgaradi [1] Tibbiyotda narkozning turlari ko'p. Asosiylari esa apparat maskali (ingalyatsiya) narkoz, venaga yuboriladigan total anesteziya hamda endotraxeal narkoz. Apparat maskali narkoz asosan bolalarda qo'llanilib, uzoq vaqt talab etilmaydigan muolajalarda foydalaniladi. Nafas olish yo'liga yo'naltirilgan narkozda kislorod bilan birga anestetiklar ham yuboriladi. Kattalarda esa venaga yuboriladigan total narkoz turi qo'llaniladi. Shuningdek, ingalyatsiya usulini ham qo'llash mumkin, biroq bu usulda kattalar organizimini hushsizlantirish qiyin. [2]. Bolalarda jarrohlik amaliyotini o'tkazilishdan oldin anesteziolik Bolani kasallik tarixi, yoshi, jinsi, boyi, vazni, bolani umumiy xolatini to'liq o'rganishi kerak va shundan so'ng uning organizimiga fiziologik tasiri va zarari kamroq tegishi mumkin bo'lgan anesteziyani bir turi tanlanadi. Bolaning tishlarini ko'rikdan o'tkazish juda xam muhim, chunki qimirlab turgan tishlari bo'lsa olib tashlash talab etiladi. Qimirlab turgan tishlar intubatsiya qilish jarayonida tushib nafas yo'liga tiqilib qolishi mumkin. Bundan tashqari bolaning oshqozoni bo'sh bo'lishi talab etiladi va ovqatlanmasligi buyriladi, ko'ngilsiz vaziyatlarni oldini olish uchun tozalovchi huqna o'tkaziladi. Bolalarda intubatsiya kattalarga nisbatan murakkabroq bo'ladi chunki ularda balg'am usti bo'shligi tor va xiqqildoq usti tog'ayi kichik, ovoz boylamlari tirqichi to'liq yopiq bo'ladi. Bolalar tanasi yengil va moddalar almashinuvi jadal bo'lganligi uchun narkoz tez chuqurlashib nafas markazi tez tormozlanadi. Uzoq davom etuvchi va travmatik operatsiyalarda endotraxeal narkoz beriladi. Depolyarizatsiyalanadigan va depolyarizatsiyalanmaydigan mushak releksanti kattalarga nisbatan kuchli samaraga ega, shuning uchun ular kichik do'zda ishlatiladi. -4 kg tana ogirligi 1mg. Tubokurorin xlorid-10 kg 3mg, 20 kg 5mg, 30 kg 7,5 mg

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

ishlatiladi. Depolyarizatsiyalovchi releksantning sezuvchanligi past, shuning uchun ularning dozasi yuqori beriladi.

Bolalar uchun suksunilxolin miqdori (A.Z. Menevich) [2]

Bola Yoshi	Intubatsiya uchun (mg/kg)	Releksatsiyani saqlash uchun (mg/kg)
0-1	3,0	2.5
1-3	2.0	1.5
4-14	1.5	1.0

Bolalar uchun tubokurorin miqdori

Bola Yoshi	Boshlang'ich miqdori Mg/kg	Keying miqdori
0-1	0.2	Boshlang'ich miqdorning 1/3 qismi
1-3	0.4	
4-7	0.35	
7-14	0.3	

Bolalar anesteziyasida qo'llaniladigan asosiy narkoz dorilar.

Ingalatsion anesteziklar; Sevofluran, Izofluran, Desfluran

Intravenoz anesteziklar; Propofol, Ketamin, Topental natriy

Analgetiklar; fentanyl, Morfin, Remifentanil

Mushak releksantlari; Rokuronyum, suksinilxolin. [3]

Xar doim xam anesteziya jarayoni tinch va samarali bo'lavermaydi 5000 tadan bittada anesteziya allergik reaksiyalar kuzatilishi mumkin. Buning sabablari turli tuman va xar bir bemorni o'z organizmiga bogliq xolda kuzatiladi. Organizmga yuborilgan har qanday preparatning nojo'ya ta'siri bo'lishi mumkin. Jumladan, narkozning ham asoratlari yo'q emas. Narkozni boshidan o'tkazganlar bosh aylanishi, og'rishi, ko'ngil behuzur bo'lishi, uyqusirash kabilardan shikoyat qilishadi. Tibbiyotda bu hodisalar narkozdan keyingi holat deyiladi. Ayrimlar narkozdan keyin sochimo'ldi, tirnoqlarim sinuvchan, xotiram pand berib qolayapti, deydi. Ba'zida esa ruhiy holat o'zgarishlarini ham eshitib qolamiz. Aslida esa ruhiyat va xotira buzilishlariga narkozning dahli yo'q. Soch va tirnoqlar ham bundan emas. Kasallik muolajasidan so'ng yuzaga kelgan bo'lishi mumkin, ammo narkozdan bo'lmaydi.

Gemodinamik reaksiyalar; Anesteziyklarning yurak-qon tomir tizimiga ta'siri chaqaloqlarda keskin bo'lishi mumkin.

Nevrologik xavflar; uzoq muddatli anesteziyaning rivojlanayotgan miyya faoliyatiga ta'siri tatqiqot obekti bo'lib qolmoqda.

Xo'sh qanday bemorlarga anesteziya mumkin emas?

O'tkir yurak miokardining boshlang'ich holatlari;

Stenokardiya (barqaror va noturg'un holatlari);

Qon bosimining me'yordan pastligi;

Yurak etishmovchiligi;

Bronxial astma xurujlari;

Pnevmoniya;

Nafas yo'llarining kuchli yallig'lanishi

Tana haroratining ko`tarilishi
tinimsiz yo`tal kuzatilganida...[5]

Tavsiyalar ;Optimal dozani tanlash va nazorat qilish.Zamonaviy monitoring va texnologiyalardan foydalanish.Induvidual yondashuv va bolalar fiziologiyasiga mos keluvchi protokollar asosida ishlash.Allergologlar bilan xamkorlikda anesteziya jarayonlarini o`tkazish va shifokorlar o`rtasidagi bilimlarni almashinuvini taminlash.

Xulosa;Pediatrik anesteziyada dori vositalarini to`g`ri tanlanishi va yuborilishi,xafsizlik choralari operatsiya davomida bolalar xayotiy funksiyalarining barqarorligini taminlashda muxim ro`l o`ynaydi.kelgusida bolalar anesteziyasi bo`yicha chuqur ilmiy izlanishlar va tatqiqotlar olib bolrilishi zarurligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI;

- 1.Cote,C.J &Lerman,J (2020).A Practice of Anesthesia for Infants and Children.Elsevier.
- 2.Darakchi.uz.09/02/2016y.
- 3.O.Sh.Eshonov”Anesteziologiya va reanimatologiya.160 bet.
- 4.Miller,R.D.,&Erikson,L.I,(2020).Miller’s Anesthesia.Elsevier.
- 5.Darakchi .uz ” Narkoz-suniy behushlik xavflimi?” 09.02.2016 y.